

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Акрамов Б.Ш., Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф, Евстафеев Е.А ОБВОДНЕННОСТЬ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ.....	4
2. Ахмедов М.М., Саиджонов Ш.С. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УЗБЕКИСТАН.....	9
3. Журава Г.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С РИТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.....	18
4. Иргашева О.И., Пулатова А.В. TIME-LAPSE ГЕОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОНИТОРИНГА МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕДРАХ.....	24
5. Кадирбекова Д.Х., Мухамедов Ш.Б., Хакбердиев Э.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.....	31
6. Кадирбекова Д.Х., Садуллаева М.А. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)	36
7. Матякубова П.М., Сайдорипов Л.Ф. РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВ.....	42
8. Матякубова П. М., Шамуратов Д.У. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЕЧУЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА.....	49
9. Нурматов У.Д., Ильюшин И.П. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ.....	57
10. Нурматов У.Д., Цой А.О. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО СВОЙСТВА В БУРЕНИИ.....	61
11. Такташева Д.Р., Кодиржонова Р.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ..	65
12. Хусанов С.Т., Каланходжаева Ш.Т. КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ.....	69
13. Хусанов С.Т., Алимов М.М., Арапова М.А., Жураев А.А. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ.....	72
14. Хасанова М.Б., Алтухов Я.Ю. ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.....	77

УДК 622.276.63

Нурматов У.Д.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкент
к.т.н., доцент
usan_nurmatov@mail.ru**Ильюзин И.П.**Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкент
Студент
ilailusin00@gmail.com**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ ПРИ ЛАМИНАРНОМ
ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16573420>**АННОТАЦИЯ**

Рассмотрено влияние профиля скорости бурового раствора при ламинарном течении на потери давления и вынос шлама. Даны рекомендации по управлению вязкостью, расходом и геометрией для предотвращения перехода к турбулентному режиму ($Re \sim 2000-3000$).

Ключевые слова: ламинарное течение; профиль скорости; параболическое распределение; число Рейнольдса; уравнение Навье–Стокса; закон Пуазейля, гидравлическое сопротивление; микрофлюидика; неньютоновские жидкости, PIV, LDA.

Nurmatov U.D.Branch of Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (National Research University) in Tashkent
PhD in Technical Sciences, Associate Professor
e-mail: usan_nurmatov@mail.ru**Ilyushin I.P.**Branch of Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (National Research University)
in Tashkent. Student
e-mail: ilailusin00@gmail.com**VELOCITY DISTRIBUTION IN PIPE CROSS-SECTION UNDER LAMINAR FLOW
CONDITIONS**

ABSTRACT

The paper examines the influence of the drilling fluid velocity profile under laminar flow on pressure losses and cuttings transport. Recommendations are given on controlling viscosity, flow rate, and geometry to prevent transition to turbulent flow ($Re \sim 2000-3000$).

Keywords: laminar flow; velocity profile; parabolic distribution, Reynolds number, Navier–Stokes equation, Poiseuille’s law, volumetric flow rate; hydraulic resistance; flow development zone; microfluidics; non-Newtonian fluids, (PIV, LDA).

Nurmatov U.D.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya
neft va gaz universiteti (MIU) Toshkent filiali
Texnika fanlari nomzodi, dotsent
e-mail: usan_nurmatov@mail.ru

Ilyushin Ilya Pavlovich

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya
neft va gaz universiteti (MIU) Toshkent filiali. Talaba
e-mail: ilailusin00@gmail.com

QUVUR KESIMIDA SUYUQLIKNING LAMINAR HARAKATI DAVOMIDA TEZLIK TAQSIMOTI

ANNOTATSIYA

Maqolada laminar oqimda burg‘ulash eritmasining tezlik profili bosim yo‘qotishlari va qattiq zarrachalarni olib chiqishga ta’siri tahlil qilingan. Turbulent rejimga o‘tishni ($Re \sim 2000-3000$) oldini olish uchun yopishqoqlik, sarf va geometriyani boshqarish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Laminar oqim; tezlik profili; parabolik taqsimot; yopishqoqlik; Reynolds soni; Navye–Stoks tenglamasi; Puazey qonuni; hajmiy sarf; gidravlik qarshilik; oqim shakllanish zonasi; mikrofluidika; Nyuyuton bo‘lmagan suyuqliklar; eksperimental usullar (PIV, LDA).

Введение

Роль профиля скорости в буровом растворе. В системах бурения характер распределения скоростей внутри бурового раствора определяет эффективность транспортировки шлама, величину локальных потерь давления и тепловой режим в зоне долота. При ламинарном режиме, когда слои жидкости двигаются параллельно и не перемешиваются, скорость у стенок трубы или обсадной колонны стремится к нулю, а максимальные значения – в центре проточного канала.

Методы и анализ данных

Геометрия бурового тракта: долото – труба – затрубное пространство. Внутри буровой колонны буровой раствор движется по сочетанию прямолинейного канала (либо внутренней полости трубы) и кольцевого промежутка между колонной и стенками скважины. В каждом из них образуется свой параболически-приближённый профиль скорости: в трубе – с максимальным потоком по оси, в затрубном пространстве – сдвинутый к боковым стенкам кольца, но тоже уменьшающийся к твёрдым поверхностям [1].

Влияние вязкости и плотности раствора. Чем более вязок буровой раствор, тем чётче выражен ламинарный профиль: «чаша» становится глубже – центральные слои текут быстрее относительно приграничных. При повышении плотности (за счёт добавок барита) изменяется гидростатическое распределение давления, но основной параболический характер распределения остаётся при условии Re ниже критического [2].

Зона формирования профиля на входе в долото. При резком расширении канала (переходе из замкнутой колонны в широкое затрубное пространство) поток сначала бывает почти однородным, а затем формируется ламинарный профиль. Длина этого переходного участка в буровой скважине может составлять десятки диаметров трубы

и влиять на локальные перепады давления и турбулентные очаги у элементов бурового конуса [3].

Потери давления и энергоэффективность: внутренний трение при ламинарном режиме даёт устойчивую зависимость потерь давления от скорости и геометрии канала: в буровых условиях это позволяет прогнозировать требуемую мощность насоса и оптимизировать расход раствора, не создавая чрезмерного гидравлического удара на долото.

Транспорт шлама и предупреждение седиментации. В ламинарном режиме боковые слои, движущиеся медленнее, способны давать отстой частиц. Поэтому при малых скоростях в затрубном пространстве возникает риск заиливания. Знание скоростного профиля помогает задать минимальный объёмный расход, обеспечивающий подхват и вынос частиц со дна скважины [4].

Граница перехода от ламинарного к турбулентному режиму. Переходный режим в буровых условиях наступает, когда безразмерное число Рейнольдса в трубе или кольцевом зазоре превышает критическое (обычно в интервале 2300–2500). На границе перехода начинают появляться первые завихрения у стенок, профиль «выравнивается» и приближается к более плоскому. Это сопровождается резким ростом потерь давления, нестабильностью транспортировки шлама и усиленным воздействием на внутренние поверхности колонны [5].

Рисунок 1. Распределение скорости по сечению трубопровода при ламинарном (I) и турбулентном (II) движении [6].

Управление режимом бурения: для того, чтобы не выйти за границу перехода, буровые инженеры регулируют вязкость добавками полимеров, меняют расход раствора и диаметр буровой колонны. Цель – оставаться в устойчивом ламинарном режиме, пока это не противоречит необходимости ускоренного выноса шлама или охлаждения долота [7,8].

Практические рекомендации

Определять критическое число Рейнольдса для конкретного состава раствора и геометрии бурового тракта. Устанавливать минимальную скорость потока, при которой обеспечивается подхват шлама без перехода в турбулентность. Вкладывать энергию насоса с учётом зоны формирования профиля на входе в долото, чтобы избежать резких перепадов и кавитации.

Заключение

Параболическое распределение скорости в сечении трубы является характерной чертой ламинарного течения. Оно обусловлено вязкостью жидкости и граничными условиями. Понимание этого профиля критически важно при проектировании инженерных систем, особенно в микро- и нанофлюидике, а также в биомедицинских приложениях, таких как моделирование кровотока.

Список использованной литературы:

1. Боргойне Л. В., Миллхейм К. К., Шенверс М. Э., Янг Ф. С. Прикладная инженерия бурения. — СПб.: Первая Полиграфическая Компания, 2006. — С. 118–126. 2. Новиченко

- В. А. Буровые растворы: принципы и расчёты. — М.: Машиностроение, 2003. — С. 81–88.
3. Угрюмов В. И. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. — М.: Недра, 2015. — С. 134–142.
2. Корчевский М. М. Гидравлические процессы в скважинах. — М.: Наука, 1990. — С. 50–58.
3. Колядин А. Н. Основы гидравлики бурения. — Уфа: Изд-во БашГУ, 2012. — С. 23–30.
4. Studopedia – Студопедия [Электронный ресурс]. Свободный доступ. URL: <https://studopedia.su> (дата обращения: 17.06.2025).
5. Шихлубаев В. П. Гидравлика скважин. — Екатеринбург: УрФУ, 2009. — С. 122–130.
6. Рабиа Х. Инженерия эксплуатации нефтескважин. — М.: Мир, 2001. — С. 205–210.

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000